

**МАЛАКАЛИ БОКСЧИ АЁЛЛАРНИНГ ЎҚУВ ТРЕНИРОВКА
ЮКЛАМАЛАРИНИНГ ШИДДАТ ЗОНАЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎРТА ТОҒ
ШАРОИТИ БОҒЛИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛИ.**

Халмухамедов Рустам Дехканович
педагогика фанлари доктори, профессор

Алимова Дилором Абдуллаевна
п.ф.б.ф.д. (PhD),

Саидова Шахноз Джураваевна
доцент,

Казоқов Рўхилла Туропович

Махкамов Ихтиёр Азизжонович

Кадамов Сурож Худойшукур ўғли
УзДЖТСУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10119294>

Аннотация. Мақолада текисликда ва ўрта тоғ шароитида малакали аёл-боксчилар тренировка юкламалари зоналари вақтлари, уларнинг ҳар бир зона бўйича ҳисобланган статистик характеристикаларини ўзаро солиштириши, спортчиларнинг юрак фаолияти кўрсаткичлари, юклама миқдори ва уни бажаришидаги энергия сарфлари ҳамда уларнинг текисликдаги ва ўрта тоғ шароитидаги ўртача характеристикалари фарқининг статистик ишончилигини баҳолаш бўйича натижалар келтирилган.

Калит сўзлар: малакали аёл-боксчилар, тренировка юкламалари зоналари, юракнинг максимал иш ҳолати, текислик ва ўрта тоғ шароити.

**ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE
MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING
TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN.**

Abstract. The article presents results for comparing the Times of zones of training loads of qualified women-boxers on the plane and in the conditions of the Middle Mountain, their statistical characteristics calculated by each zone, assessing the statistical reliability of the indicators of the heart activity of athletes, the amount of load and energy expenditure in its performance, and the difference in their

Key words: qualified woman-boxers, zones of training loads, maximum working condition of the heart, flatness and middle mountain conditions.

**АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗОН ИНТЕНСИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОК ОТ
СРЕДНЕГОРНЫХ УСЛОВИЙ.**

Аннотация. В статье представлены результаты по оценке статистической достоверности разницы во времени зон тренировочных нагрузок квалифицированных женщин-боксеров на равнинах и в среднегорных условиях, сопоставлению их статистических характеристик, рассчитанных по каждой из зон, показателям сердечной деятельности спортсменов, величине нагрузки и энергозатратам на ее выполнение, их средним характеристикам на равнинах и в среднегорных условиях.

Ключевые слова: квалифицированные женщины-боксеры, зоны тренировочных нагрузок, максимальное рабочее состояние сердца, равнинные и среднегорные условия.

Текислик ва ўрта тоғ шароитларида малакали боксчи-қизларнинг турли юклама зоналарида ишлаш, энергетик ва функционал характеристикаларини тадқиқ қилиш ва солиштириш мақсадларида тадқиқот давомида 10 нафар маҳоратли Халқаро тоифадаги спорт устаси ва спорт устаси унвони соҳибалари бўлган боксчи аёллардан ташкил топган

синалувчилар билан денгиз сатҳи текислигида ва ўрта тоғ баландлиги шароитларида ўқув-тренировка машғулоти тадқиқ қилинди. Тренировка машғулотида бир хил топшириқлар ва машқлар бажарилди. Улар қаторига “Жойида туриб узунликга сакраш”, “Арконда сакраш”, “Пресс”, “Пресс ва 45 градус бурчак остида қўл ва оёқларни бир вақтда кўтариш”, “Арчасимон югуриш”, “100 м. масофага югуриш”, “Мокисимон югуриш”, “Чалқанча ётган ҳолатда гавдани кўтариш”, “Штанга кўтариш”, “Жуфтликда ишлаш”, “Бокс қопи билан ишлаш” сингарилар киритилган.

Текисликда ва ўрта тоғ шароитида малакали аёл-боксчилар тренировка юкламалари зоналари вақтлари (умумий вақтга нисбатан % ларда), уларнинг ҳар бир зона бўйича ҳисобланган статистик характеристикаларни ўзаро солиштириш ҳамда статистик ишончлилигини баҳолаш [1] натижалари 1-жадвалда ва 1-диаграммада келтирилган.

1-жадвал.

Малакали боксчи аёллар тренировка юкламалари зоналари вақти (умумий вақтга нисбатан % ларда) ўртача арифметик қийматини баландликка боғлиқлиги

	Текисликда (%)				Ўрта тоғ баландлигида (%)			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	31,6	14,55	39,8	14,05	29,9	20,7	45,2	4,2
2	47,4	14,9	28,9	8,8	53,1	15,2	28,8	2,9
3	44,3	13	28	14,7	48,3	15,3	27,9	8,5
4	30,8	14,9	31,4	22,9	39,3	19,3	29,9	11,5
5	26,5	10,7	26,4	36,4	52,4	15,9	21,2	10,5
6	47,8	12,9	24,2	15,1	39,5	20,1	28,8	11,6
7	30	15,3	25,63	29,07	27,8	22,7	45,2	4,3
8	20,4	14,7	40,6	24,3	31	16,93	22	30,07
9	27,9	17,6	23,4	31,1	21,4	13,97	39,6	25,03
10	26,1	16,07	35,8	22,03	29,1	13,07	36,8	21,03
	33,28	14,46	30,41	21,85	37,18	17,32	32,54	12,96
	9,68	1,89	6,30	8,72	11,12	3,20	8,72	9,35
t _{cr}					0,84	2,43	0,63	2,20
					>0,05	<0,05	>0,05	<0,05

1-диаграмма. Малакали боксчи аёллар тренировка юклама вақтини зоналар бўйича тақсимоти (умумий вақтга нисбатан % ларда) ўртача арифметик қийматини баландликка боғлиқлиги

Келтирилган маълумотлар маҳоратли аёл-боксчилар тренировка юклама вақти зоналари бўйича умумий вақтнинг энг катта улушини ўртача арифметик қиймати (тахминан учдан бири ва ундан кўпроқ) 1-зонага тўғри келишини ва биринчи зонада спортчилар ўрта тоғ баландлиги шароитида текисликка нисбатан (тахминан 15 % га) кўпроқ ишлаганлигини аниқлаш имконини берди. 2- ва 3-зоналарда ҳам, шунга ўхшаш манзара, яъни спортчилар ўрта тоғ баландлиги шароитида ишлаган вақтларининг ўртача арифметик қиймати текисликка нисбатан кўпроқ эканлиги кузатилди. Чунончи, 2-зонада боксчи қизларнинг ишлаш вақтларининг ўртача арифметик қиймати ўрта тоғ баландлиги шароитида текисликка нисбатан 18,18 % ва 3-зонада эса бу кўрсаткич 1,3 % кўпроқ ишлаган. 4-зонада боксчи-қизлар ишлаган вақт ўртача арифметик қиймати бўйича текисликда ўрта тоғ баландлиги шароитига нисбатан 40,32 % га кўп вақт сарфлаган.

Шунинг билан бирга, жадвалда келтирилган текисликда ва ўрта тоғ шароитларида турли зоналарда ишлаш вақтлари ўртача арифметик қийматлари, ўртача квадратик (ёки стандарт) оғишлари ва спортчилар сони асосида назарий ҳисобланган. Стъудент тақсимоти қийматларини эркинлик даражаси сонлари қийматига мос жадвал (Иловага қаранг) критик қийматлари билан солиштириб икки шароитдаги натижалар фарқининг статистик ишончилиги баҳоланганда қуйидаги манзара кузатилди:

- текислик ва ўрта тоғ шароитларида малакали аёл-боксчиларнинг 1- ва 3-зоналарда ишлаш вақтлари, бошқа барча ҳолларда ҳам фарқ қилиб ўзгарганлиги каби, фарқ қилади, бироқ бу фарқлар статистик ишончсиз $p > 0,05$ (мос равишда, $t_{cr} = 0,84$ ва $0,63$) эканлиги аниқланди. 2- ва 4-зоналарда бу икки шароитлардаги иш вақтлари ўртача арифметик қийматлари фарқи $p < 0,05$ ($t_{cr} = 2,43$ ва $t_{cr} = 2,20$) ўртача статистик ишончли даражада ўзгарган.

Педагогик тадқиқот давомида ўрта тоғ баландлиги ва текислик шароитларида ўрганилган малакали аёл-боксчиларнинг юрак фаолияти кўрсаткичларининг натижалари ва статистик характеристикалари 2-жадвалда, 2- ва 3-диаграммаларда келтирилган.

2-жадвал.

Ўрта тоғ баландлиги ва текислик шароитларида малакали аёл-бокчиларнинг юрак фаолияти кўрсаткичларининг статистик характеристикалари

Спортчи т/р	Текисликда (зарба/дақ.)		Ўрта тоғ шароитида (зарба/дақ.)		Юракни максимал иш ҳолати	
	юкламадан олдин	юкламадан кейин	юкламадан олдин	юкламадан кейин	Текислик	ўрта тоғ шароити
1	101	186	96	182	8,3	1,8
2	66	180	70	174	5	0,5
3	80	187	75	182	8,4	1,5
4	79	189	74	178	16,9	1,9
5	84	194	64	174	18,5	1,4
6	66	179	67	178	5,4	0,5
7	70	180	72	178	24,1	1,8
8	102	182	73	184	17,3	26,1
9	72	178	74	181	23	17,3
10	82	181	86	182	14	14
\bar{X}	80,20	183,60	75,10	179,30	15,19	6,68
σ	12,92	5,19	9,35	3,47	8,48	9,10
t			1,01	2,18		2,16
p			>0,05	<0,05		<0,05

2-диаграмма. Ўрта тоғ баландлиги ва текислик шароитларида малакали аёл-бокчиларнинг юрак фаолияти кўрсаткичлари ўртача арифметик қиймати

Малакали аёл-бокчиларнинг текисликда тренировка юкламасини бажариш олдида ЮҚСлари ўртача арифметик қиймати 80,20 зарба/дақиқани, ўрта тоғ шароитида мазкур

кўрсаткич 75,10 дақиқани ташкил этди, бироқ бу фарқ мазкур эркинлик даражаси сони учун статистик ишончсиз ($t_{ct}=1,01$) $p>0,05$; бироқ ЮҚСнинг юкламадан кейинги кўрсаткичлари ўртача арифметик қийматлари, мос равишда, 183,60 ва 179,30 зарба/дақиқага тенг бўлди ва бу фарқ ($t_{ct}=2,18$) статистик ишончли $p<0,05$ эканлиги аниқланди. Бу, ўз навбатида, ўрта тоғ шароитида қўлланган махсус машқлар комплексининг самарадорлигини кўрсатади.

3-диаграмма. Ўрта тоғ баландлиги ва текислик шароитларида малакали аёл-боксчиларнинг юракни максимал иш ҳолати кўрсаткичлари.

Малакали аёл-боксчиларнинг текислик ва ўрта тоғ шароитларида юкламаларни бажаришида юракни максимал иш ҳолати кўрсаткичлари ўзгаришида қуйидаги манзара кузатилди. Текисликда синовларда иштирок этган 10 нафар маҳоратли боксчи-аёлларнинг юрак максимал иш ҳолатлари 5 ва 29,5 сингари катталиклар орасида тебранди ва уларнинг ўртача арифметик қиймати 15,19 ташкил этди. Ўрта тоғ шароитида спортчилар юрак максимал иш ҳолати кўрсаткичлари 0,5 ва 26,1 катталиклар оралиғида тебранди ва уларнинг ўртача арифметик қиймати 6,68 ни ташкил этди. Текислик ва ўрта тоғ шароитларида малакали боксчи-аёлларнинг юкламаларни бажаришида юракни максимал иш ҳолати кўрсаткичларининг ўртача арифметик қийматлари ўзаро ($t_{ct}=2,16$) $p<0,05$ аҳамиятлилик даражасида статистик ишончли фарқ қилди. Бу натижа ҳам ўрта тоғ шароитида қўлланган махсус машқлар комплексининг самарадорлигидан далолат беради.

3-жадвал, 4- ва 5-диаграммаларда маҳоратли боксчи-аёлларнинг текислик ва ўрта тоғ шароитларида бажарган юкламалари ва уни бажаришдаги энергия сарфлари натижалари, уларнинг статистик характеристикалари келтирилган.

3-жадвал.

Ўрта тоғ баландлиги ва текислик шароитларида малакали аёл-боксчилар бажарган юклама миқдори ва уни бажаришдаги энергия сарфларининг статистик характеристикалари.

	Текислик		Ўрта тоғ шароити	
	Юклама	Энергия сарфи, кКал	Юклама	Энергия сарфи, кКал
		Самарадорлик коэффиценти		Самарадорлик коэффиценти

1	200	1208	6,04	173	1067	6,17
2	162	766	4,73	139	672	4,83
3	171	1180	6,90	130	1011	7,78
4	202	1179	5,84	136	1002	7,37
5	231	1059	4,58	156	659	4,22
6	142	756	5,32	144	662	4,60
7	225	1251	5,56	182	1067	5,86
8	228	1067	4,68	212	1073	5,06
9	213	1121	5,26	184	1067	5,80
10	214	1070	5,00	202	956	4,73
\bar{X}	198,80	1065,70	5,39	165,80	923,60	5,64
σ	30,50	172,99	0,72	28,96	182,76	1,19
V, %	15,34	16,23	13,40	17,47	19,79	21,14
t_{cr}				2,48	1,79	0,57
p				<0,05	>0,05	>0,05

4-диаграмма. Ўрта тоғ баландлиги ва текислик шароитларида малакали аёл-боксчиларнинг бажарган юклама миқдори ва уни бажаришдаги энергия сарфларининг статистик характеристикалари.

5-диаграмма. Ўрта тоғ баландлиги ва текислик шароитларида малакали аёл-боксчиларнинг самарадорлик коэффициентлари.

3-жадвал, 4- ва 5-диаграммадаги маълумотлар маҳоратли боксчи-қизларнинг текисликда бажарган юкламалари 162 ва 231 оралиғида тебранишини ва уларнинг ўртача арифметик қиймати 198,80 эканлигини аниқлаш имконини берди. Худди шу кўрсаткичнинг ўрта тоғ шароитидаги қийматлари 130 ва 212 оралиғида тебраниб, уларнинг ўртача арифметик қиймати 165,80 ни ташкил этди. Юкламалар ўртача арифметик қийматларининг фарқи улар ($t_{ct}=2,48$) $p<0,05$ аҳамиятлилик даражасида статистик ишончли эканлиги аниқланди.

Текисликда мос юкламаларни бажаришда спортчи-қизлар томонидан сарфланган энергия миқдорлари 756 ва 1251 оралиғида тебранади ва уларнинг ўртача арифметик қиймати 1065,70 ни ташкил этди.

Ўрта тоғ шароитида боксчи қизлар томонидан юкламаларни бажаришга сарфланган энергия миқдори 659 ва 1073 кКал оралиғида тебранишини ва уларнинг ўртача арифметик қиймати 923,60 кКал эканлигини аниқланди.

Ўрта тоғ ва текислик шароитларида малакали боксчи қизлар юкламаларни бажариш сарфланган энергияларнинг ўртача арифметик қийматлари ўзаро бир-бирлари билан $p<0,05$ аҳамиятлилик даражасида ($t_{ct}=1,79$) статистик ишончсиз фарқни ташкил этди.

Спортчи қизларнинг текисликда ва ўрта тоғ шароитида юкламаларни бажариши учун килокалорияда ифодаланган энергетик сарфларини юклама миқдорига нисбати сифатида аниқланган самарадорлик коэффициентлари, уларнинг статистик характеристикалари солиштирилган. Бунда текисликда синовларда самарадорлик коэффициентининг қийматлари 4,58 ва 6,04 оралиғида тебраниб, уларнинг ўртача арифметик қиймати 5,39 га тенг бўлди. Ўрта тоғ шароитида эса энг кичик самарадорлик коэффициенти 4,22 ва энг каттаси 7,78 га тенг бўлиб, уларнинг ўртача арифметик қиймати 5,64 га тенг бўлди. Мазкур коэффициентлар ўртача арифметик қийматлари фарқи ($t_{ct}=0,57$) $p>0,05$ статистик ишончсиз эканлиги аниқланди..

Шундай қилиб, текислик ва ўрта тоғ шароитида малакали аёл-спортчи синалувчиларнинг иштирокида ўтказилган педагогик тажриба давомида тадқиқ қилинган тренировка юкламалари зоналари вақтлари, юрак фаолияти кўрсаткичлари, юкламаларни

бажаришида юракни максимал иш ҳолати кўрсаткичлари ва бажарган юклама миқдори, уни бажаришдаги энергия сарфларининг натижалари ва уларнинг статистик характеристикаларини таҳлили ўрта тоғ шароитида қўлланган махсус машқлар комплексининг самарадорлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Шукурова С. С., Алимова Д. А. Развитие тренировочных нагрузок высококвалифицированных боксеров в горных регионах // Молодой ученый. – 2020. – №. 4. – С. 454-456.
2. Халмухамедов Р. Д., Анашов В. Д., Алимова Д. А. Итоги выступления сборной команды Узбекистана по боксу на xxxii олимпийских играх в токио-2020 (ЯПОНИЯ) // Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 5-7.
3. Шукурова С. С., Алимова Д. А. Некоторые биохимические исследования крови у гребцов в подготовительном и соревновательном периодах // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 294-298.
4. Шукурова С. С., Алимова Д. А. Влияние экологических факторов на работоспособность спортсменов // Молодой ученый. – 2019. – №. 5. – С. 301-303.
5. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
6. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
7. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.
8. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
9. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS // Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
10. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "ОММАВИЙ СПОРТ ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ: МУАММОЛАР, ТЕНДЕНСИЯЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР" ЎЗДЖТСУ, 1, 530-538
11. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСКА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
12. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
13. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari // Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
14. Р.Т Казоқов., Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари., Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68

15. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш., Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
16. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
17. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
18. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш., Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
19. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
20. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo ‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
21. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
22. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
23. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
26. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-

27. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
28. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
29. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
30. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
31. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
32. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
33. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
34. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
35. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
36. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
37. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
38. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL

- PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 1195-1202.
39. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 1296-1302.
40. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 1303-1310.
41. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 125-131.
42. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 180-186.
43. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 489-494.
44. Kazoqov, R., & Akmuradov, M. (2023). PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO. *Modern Science and Research*, 2(10), 481–488.
45. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1201-1208.
46. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1077-1084.
47. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1070-1076.